

TURISMO PARTICIPATIVO

Estas rutas serán diseñadas en colaboración con agentes locales y guiadas por miembros de las Comunidades de Regantes

SENDEROS CULTURALES

Usaremos los caminos contiguos a las acequias como rutas culturales vinculadas a la producción agraria local y al patrimonio histórico rural

PONER EN VALOR

Difundir y recuperar los valores que prestan los sistemas históricos de regadío a la sociedad, la cultura y el medioambiente

RETORNO ECONÓMICO

Buscamos la retribución por servicios que aportan los sistemas de regadío histórico y las Comunidades de Regantes

CONTÁCTANOS

958249774

memolab@ugr.es

<https://incultum.eu/>

CAMINOS DE LOS ACEQUIEROS

Senderos culturales a través de los sistemas históricos de regadío

Horizon 2020
European Union funding
for Research & Innovation

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA EN VIRTUD DEL
ACUERDO DE SUBVENCIÓN N.ºM. 101004552

Visiting the margins
INnovative CULTural ToUrisM in European peripheries

Horizon 2020
European Union funding
for Research & Innovation

ESTE PROYECTO HA RECIBIDO FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA EN VIRTUD DEL
ACUERDO DE SUBVENCIÓN N.ºM. 101004552

A través del proyecto INCULTUM (Visiting the margins: INnovative CULTural ToUrisM in European peripheries) proponemos la recuperación y revalorización de elementos hidráulicos relacionados con los sistemas históricos de regadío en el Altiplano de Granada a través de senderos culturales.

Ilustración: El Miku

Sistemas históricos de regadío

Los sistemas de regadío tradicional tienen un gran valor histórico y cultural. Se encuentran perfectamente integrados en el paisaje. Son resilientes, contribuyen a la regulación de los ciclos hidrológicos, fertilizan el suelo y generan biodiversidad.

Las Comunidades de Regantes mantienen vivos los sistemas de regadío histórico y los paisajes culturales

